

SHAXSGA YO‘NALTIRILGAN TA‘LIM ORQALI BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINI IJODIY FAOLIYATINI VARIATIV YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISH

Olimova Feruza Karimjonovna

O‘zbekiston Milliy pedagogika universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19449442>

Annotatsiya. Boshlang‘ich ta‘limda o‘quvchilarning ijodiy faoliyati va fikrlash salohiyatini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinif o‘qituvchilarining ijodiy faoliyatini turli usullarda va variativ yondashuv asosida takomillashtirishning afzalliklari yuzasidan ma‘lumotlar berilgan va tahlil qilingan. Variativ yondashuv asosidagi ta‘lim orqali bolalarning mustaqillik, ijodiy fikrlash va masalalarni turli yo‘llar bilan hal qilish qobiliyatlari rivojlanadi hamda ularda hayotiy ko‘nikmalar shakllanadi.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, ijodiy faoliyat, variativ yondashuv, integratsiyalangan dars, muammoli topshiriq, idrok qilish, metod, usul, vositalar, o‘zgaruvchan.

Аннотация. В начальном образовании развитие творческой активности и мыслительного потенциала учащихся имеет большое значение. В статье представлены сведения и проанализированы преимущества повышения творческой активности будущих учителей начальной школы с использованием различных методов и вариантного подхода. Благодаря образованию, основанному на вариантном подходе, у детей развиваются самостоятельность, творческое мышление и способность решать проблемы разными способами, а также формируются жизненные навыки.

Ключевые слова: начальное образование, творческая деятельность, вариативный подход, интегрированный урок, проблемное задание, восприятие, метод, инструментарий, переменна.

Annotation. In primary education, the development of students' creative activity and thinking potential is of great importance. The article provides information and analyzes the advantages of improving the creative activity of future primary school teachers using various methods and a variant approach. Through education based on a variant approach, children develop independence, creative thinking, and the ability to solve problems in different ways, and life skills are formed in them.

Key words: primary education, creative activity, variable approach, integrated lesson, problem assignment, perception, method, method, tools, variable.

Kirish. Zamonaviy pedagogik ta‘limda ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish, uni o‘quvchi shaxsiga yo‘naltirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayonda variativ o‘qitish ta‘lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Variativ o‘qitish ta‘lim jarayonini o‘quvchilarning individual imkoniyatlari, qobiliyati, qiziqishlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda tashkil etishni nazarda tutadi.

Zamonaviy pedagogik ta‘limda har bir o‘quvchining individual xususiyatlarini inobatga olgan holda ta‘lim berish muhim ahamiyat kasb etadi. Variativ o‘qitish esa turli usul va

texnologiyalardan foydalanib, o'quvchilarning faolligini va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish imkonini beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoyevning Oliy majlis va O'zbekiston xalqiga qilgan Murojaatida bildirgan **“Ta’lim sifatini oshirish – Yangi O’zbekiston taraqqiyotining yakkayu-yagona to’g’ri yo’lidir”** degan fikri asosida zamonaviy o'qitish metodlarini ta'lim jarayoniga olib kirish va o'quvchilarning bilimini xalqaro rivojlangan davlatlar qatoriga ko'tarish har bir pedagogning oldida turgan dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Shunday ekan bugungi kunda boshlang'ich sinflarda variativ yondashuv asosida ta'lim berishni takomillashtirish orqali o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishlari, ularga individual yondashish, bilimni oshirishning zamonaviy usullarini amaliyotga joriy etish talab etiladi.

Pedagogik adabiyotlarda “variativ” atamasi “o'zgaruvchan”, “tanlovga asoslangan”, “ko'p variantli” ma'nolarini anglatadi. Shu nuqtai nazardan, variativ o'qitish – bu ta'lim mazmuni, shakli, metod va vositalarining turli variantlarda tashkil etilishi orqali o'quvchilarning individual rivojlanishini ta'minlovchi ta'lim tizimi hisoblanadi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim orqali variativ yondashuv asosida o'qitish tushunchasi pedagogikada o'qitish jarayonlarida turli usul, metod va resurslardan samarali foydalanib, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish deb yuritiladi. Ya'ni har bir o'quvchining qobiliyati, qiziqishi va o'rganish uslubiga qarab, unga mos ravishda dars mashg'ulotlarini olib borish demakdir.

Ta'lim jarayonini o'quvchilarning individual xususiyatlari, qobiliyatlari va ehtiyojlariga moslashtirish g'oyasi pedagogika fanining rivojlanish jarayonida bosqichma-bosqich shakllangan. Mashhur jahon pedagog va psixologlarining ilmiy-metodologik fikrlari bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini variativ (tabaqalashtirilgan) yondashuv asosida takomillashtirishga asos bo'la oladi

Variativ (tabaqalashtirib) yondashuv asosida o'qitishning o'ziga xos jihatlari xususida ham pedagoglar tomonidan ijobiy fikrlar bildirilib kelinmoqda. Jumladan bunday ta'lim natijasida o'quvchilarning dastur materiallarini o'zlashtirishiga erishilishi, ularning bilim va malakalarida, ijodiy ishlarida o'sish kuzatilishi, ularning fanga qiziqishlari ortib borishi, o'quvchilar faolligining oshishi, o'quvchilarning qobiliyati va imkoniyatlariga qarab bilim berilishi sababli, ularda o'quv yuklamalarini o'zlashtirishda zo'riqish hollari bo'lmasligi, iqtidorli o'quvchilarning chuqur bilimlar olishga bo'lgan ehtiyojlarining qondirilishiga erishiladi. O'quvchilarning qiziqishlari, iqtidori, intilish va ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ta'lim mazmunini variativ o'qitish o'quvchi shaxsining o'zligini namoyon qila olishi uchun qulay shart-sharoit yaratadi.

O'zbekiston pedagog-olimlari tomonidan ishlab chiqilgan ilmiy-metodologik qarashlar shaxsga yo'naltirilgan va variativ o'qitishning nazariy hamda amaliy asoslarini mustahkamladilar. Bugungi kunda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini variativ yondashuv asosida takomillashtirish borasida ilmiy-tadqiqot ishlarini zamon talablari asosida takomillashtirib borish lozim bo'ladi. Variativ yondashuv asosida o'qitish tizimini takomillashtirib borish boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv faolligini, ijodiy fikrlashi va mustaqilligi rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

An'anaviy ta'limda sinfdagi mavjud o'quvchilar uchun bir xil mazmun qo'yilgan bo'lsa, variativ yondashuv asosida olib boriladigan ta'limda har bir o'quvchining bilim darajasi, o'zlashtirish sur'ati va psixologik xususiyatlari hisobga olinadi. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning rivojlanish darajasi turlicha bo'lganligi sababli variativ yondashuv ta'lim samaradorligini oshiradi.

Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘limning boshlang‘ich ta‘lim bosqichida variativ o‘qitish alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki aynan shu bosqichda o‘quvchilarda o‘qishga munosabat, bilish faoliyati va mustaqillik shakllanadi. Agar ta‘lim jarayonida o‘quvchining imkoniyatlari hisobga olinmasa, u darsga nisbatan qiziqishini yo‘qotishi mumkin. Variativ yondashuvga asoslangan o‘qitish esa har bir bolaning muvaffaqiyat hissini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Pedagogik nuqtai nazardan qaraladigan bo‘lsa variativ yondashuv asosida o‘qitish shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim konsepsiyasi bilan uzviy bog‘liq. Bunday yondashuv orqali o‘quvchi ta‘lim jarayonining passiv obekti emas, balki faol subekti sifatida qaraladi. Natijada o‘quvchida mustaqil fikrlash, qaror qabul qilish va o‘z imkoniyatlarini namoyon qilish paydo bo‘ladi.

Boshlang‘ich sinflarda variativ yondashuv asosida ta‘lim berishdan maqsad – har bir o‘quvchining yoshini inobatga olgan holda bolalikdan ularning intellektual va ijodiy salohiyatini rivojlantirish hamda ularning dars jarayonida faol qiziqishlariga tayangan holda mashg‘ulotlarda ishtirokini ta‘minlashdan iborat. Bunda har bir o‘quvchining individual qobiliyatini rivojlantirish ya‘ni darsda turli uslublar va usullar orqali o‘quvchilarning mustaqil fikrlash va ijodiy faolligini oshirish, o‘rganish jarayonini qiziqarli va samarali qilish – bu standartdan tashqari metodlar orqali darsda faollikni oshirish, shuningdek, turli yondashuvlarni qo‘llab-quvvatlash, bilimlarni chuqurlashtirish asosan har bir o‘quvchiga o‘z uslubida bilim egallash imkoniyatlarini yaratish nazarda tutilgan.

Variativ yondashuv asosida o‘qitishni samarali tashkil etish uchun boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari o‘quvchilarning farqli qobiliyatlari va o‘rganish uslublarini hisobga olishlari, bunda individual yondashuvni ta‘minlash, shu bilan birga o‘quvchilarga turli metodlar va vositalar orqali tanlov qilish imkonini berish, ya‘ni ularda ijodiy va tanlovchi faollikni rivojlantirish, shuningdek, samarali bilim berish, o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga o‘rgatish, kasbiy va ijodiy ko‘nikmalarni shakllantirishga oid bo‘lgan ishlash uslubini o‘rganishlari tavsiya etiladi. Variativ yondashuv asosidagi ta‘limda o‘quvchilarga tanlash imkoniyatini berish, topshiriqlarni tabaqalashtirish, o‘qitish usul va shakllarini o‘zgartirib borish, har bir o‘quvchining shaxsiy rivojlanish trayektoriyasini qo‘llab-quvvatlash orqali uning mohiyati tushuniladi.

Jumladan, rus psixologi **L.S.Vigotskiyning** “Yaqin rivojlanish zonasi” nazariyasi variativ o‘qitishning psixologik asosi hisoblanadi. Uning fikricha, har bir bolaning real imkoniyatlari bilan bir qatorda, kattalar yoki tengdoshlari yordamida erishishi mumkin bo‘lgan rivojlanish darajasi mavjud. Bu esa ta‘lim jarayonida tabaqalashtirilgan, ya‘ni variativ yondashuvni talab etadi.

Amerikalik psixologlar **Bendjamin Blum** ta‘lim maqsadlarini kognitiv, affektiv va psixomotor sohalariga ajratib, ularni darajalar bo‘yicha tasniflagan. Uning taksonomiyasi o‘quvchilarning bilish faoliyatini bosqichma-bosqich rivojlantirishga xizmat qilib, variativ topshiriqlar tuzishda nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi. **Govard Gardner** tomonidan ilgari surilgan “Ko‘p intellektlar nazariyasi” ham variativ o‘qitishni ilmiy jihatdan asoslab beradi. Unga ko‘ra o‘quvchilarda lingvistik, mantiqiy-matematika, musiqiy, fazoviy, jismoniy-kinestetik va boshqa intellekt turlari turlicha rivojlangan bo‘ladi. Shu sababli ta‘limda yagona usuldan foydalanish samara bermaydi, balki turli shakl va metodlarni qo‘llash zarur bo‘ladi. **Djerom Brunerning** kashfiy o‘qitish nazariyasida o‘quvchi bilimini tayyor holda emas, balki izlanish va tadqiqotlar orqali egallaydi. Bunda o‘qituvchi o‘quvchining imkoniyatlarini hisobga olgan holda ta‘lim mazmuni va usullarini moslashtiradi deb keltirilgan. Pragmatik pedagogika va faol ta‘lim g‘oyalarini ilgari surgan amerikalik filosof va pedagog **Jon Dyun** ta‘limni hayot bilan bog‘lash, o‘quvchini faol subektiv sifatida qarash g‘oyasini asoslab bergan. Uning qarashlariga ko‘ra, o‘quvchi ta‘lim jarayonida mustaqil qaror qabul qilish, tajriba orttirishi va tanlov qilish

imkoniyatiga ega bo'lishi lozim. Bu esa variativ o'qitishning muhim belgilaridan biri hisoblanadi. Italiyalik pedagog Mariya Montessori esa bolaning erkinligi, individual rivojlanish sur'atini va mustaqil faoliyatga asoslangan ta'lim tizimini ishlab chiqqan Montessori metodikasida o'quv muhiti va didaktik materiallar variativ xarakterga ega bo'lib, har bir bola o'z qiziqishiga ko'ra faoliyatini tanlaydi. Zamonaviy pedagogikada variativ (tabaqalashtirilgan) o'qitish nazariyasini tizimli ravishda ishlab chiqqan olimlardan biri **Kerol Enn Tomlinson** hisoblanadi. U ta'limda mazmun, jarayon, natija va o'quv muhitini farqlash orqali o'quvchilarning individual ehtiyojlarini qondirish mumkinligini ilmiy jihatdan asoslab bergan. Shuningdek, O'zbekistonda ham bir qator pedagog-olimlar tomonidan boshlang'ich ta'limda shaxsga yo'naltirilgan va variativ o'qitish texnologiyalarini joriy etish bo'yicha tadqiqotlar olib borib, o'zlarining ilmiy-metodik qarashlarida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim va variativ o'qitish texnologiyalarini joriy etish bo'yicha o'z ishlarida o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda tabaqalashtirilgan topshiriqlar, innovatsion metodlar va interaktiv texnologiyalarni qo'llash masalalariga alohida e'tibor qaratganlar. Jumladan, **R.J.Ishmuxamedov** o'quvchini ta'lim jarayonining markaziga qo'yib, faol va mustaqil o'qitish metodlarini ilmiy asoslagan va bu boshlang'ich ta'limda individual va variativ yondashuvni joriy etishga nazariy zamin yaratgan. **N.N.Azizxo'jayev** zamonaviy shaxsga yo'naltirilgan va interaktiv o'qitish usullarini ishlab chiqib, variativ o'qitishning metodik asoslarini takomillashtirgan. Shuningdek, **J.G'.Yo'ldoshev** ta'limni individuallashtirish va differensiallash nazariyasini rivojlantirish barobarida variativ yondashuv orqali o'quvchilarning kognitiv faolligini oshirishni asoslab bergan. **B.X.Raximov** boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirish orqali variativ metodlardan foydalanib, boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirishni tadqiq etgan. Bundan tashqari **SH.A.Abdullayeva** o'quvchi shaxsini rivojlantirishga qaratilgan o'qitish modellari asosida kognitiv va ijodiy qobiliyatlarni variativ yondashuv asosida rivojlantirishni ilmiy jihatdan asoslagan.

Integratsiyalashgan ta'limda **“Turli usullar”** ya'ni leksiya, guruhli ish, interaktiv o'yin, projektli faoliyat, **“Turli vositalar”** bunda kitob, video, kompyuter dasturlari, interaktiv taxta, **“Individuallashtirish”** – bu har bir o'quvchi uchun turli darajadagi mashqlar hamda **“Ijodiy yondashuv”** – standartdan tashqari fikrlashga imkon berish variativ o'qitishning asosiy xususiyatlari etib belgilanadi. Variativ yondashuv asosida olib boriladigan ta'lim o'z ichiga **“Individuallashtirilgan ta'lim”** orqali har bir o'quvchi o'z darajasi va qobiliyatiga mos ravishda o'rganish imkonini beradi, shuningdek, **“Faol o'rganish”** natijasida o'quvchilarning dars jarayonida to'liq ishtirokiga erishiladi, ular savollar berishadi va tajribalar o'tkazishadi, **“Ijodiy fikrlashni rivojlantirish orqali”** yangi g'oyalar va yechimlar ishlab chiqish qobiliyatlarini oshiradilar, **“Qoliplashtirilmagan ta'lim”** bunda standartdan tashqari usullar qo'llaniladi, bu o'zi o'zidan o'quvchilar uchun qiziqarli va rag'batlantiruvchi bo'ladi, **“Motivatsiyani oshirish”** da esa o'quvchilar o'z uslubiga mos usulda faoliyat ko'rsatib, darsga qiziqishi ortadi, bundan tashqari **“Turli ta'lim vositalari va texnologiyalardan foydalanish imkoniyati”** dan foydalanish bilan interaktiv slaydlar, kartochkalar, guruhli loyihalar, videomateriallardan foydalanish ko'nikmalari sezilarli tarzda rivojlanishiga erishiladi.

Variativ yondashuv asosida ta'lim berishda eng ko'p qo'llaniladigan zamonaviy metodlar asosida o'quvchilarni individual va kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirib borishga erishiladi.

Jumladan, **“Guruhli ishlash”** (Collaborative Learning) – bunda o'quvchilar kichik guruhlarda ishlaydilar va bir-birlariga yordam berish orqali vazifani hal qiladilar. Buning afzalligi muloqot, jamoada ishlash va ijodiy fikrlash qobiliyatining rivojlanishiga erishiladi va bunda mini – proyektlar tayyorlanadi. **“Muloqotli”** (interaktiv) o'yinlar dars jarayonida bilimlarni interaktiv

o‘yinlar orqali sinash va rivojlantirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, faoliyatni qiziqarli qiladi, ishtirokchilarni rag‘batlantiradi, ko‘p xis qilish usuli orqali bilim berishga imkon beradi va viktorina usulida savol-javoblar bunga misol bo‘la oladi. **“Proyektili metod”** (Project-Based Learning) o‘quvchilar muammoni hal qilish yoki mavzudagi loyihani yaratish orqali bilim oladilar bu metodning afzalligi o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, ijodiy yechimlar topish va amaliy ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Bu metodga misol tariqasida tabiat mavzusida guruhlar rasm, video va slaydlar orqali prezentatsiya tayyorlashlarini keltirish mumkin. **“Case-study”** (Holatlar tahlili) metodining tavsifi muhokama uchun haqiqiy yoki tasavvuriy holatlardan foydalanish bo‘lib, o‘quvchilarda analitik fikrlash va muammoli vaziyatlarda yechim topish qobiliyati rivojlanadi va bunga misol tariqasida yosh bolalarning qo‘rqishi yoki maktabdagi konfliktini hal qilish xolatlarini keltirsa bo‘ladi. Bundan tashqari **“Interaktiv texnologiyalar va slaydlar”** metodi orqali kompyuter, planshet, interaktiv doska, onlayn platformalar orqali dars olib boriladi va natijada har bir o‘quvchi uchun alohida o‘rganish imkoniyati yaratiladi, vizual va audiovizual vositalaridan foydalaniladi. **“Rolli o‘yinlar”** (Role Play)da o‘quvchilar ma‘lum vaziyatda belgilangan rolni bajaradilar. Bu metodning afzalligi empatiya, ijodiy fikrlash va ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirishdan iborat bo‘ladi. **“Differensiyalashtirilgan ta‘lim”** (**Differentiated Instruction**)da darsda turli darajadagi vazifalar va masqalar beriladi va natijada har bir o‘quvchi o‘z darajasiga muvofiq bilim oladi, motivatsiya va ishtiroki oshadi.

Bunday metodlarni ko‘plab keltirish mumkin va barchasi shaxsga yo‘naltirilgan va variativ ta‘limni rivojlantirishga, o‘quvchilar faolligini oshirishga, ularning bilimlarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, boshlang‘ich ta‘limda o‘qituvchining ijodiy faolligi va variativ yondashuv asosida darslarni tashkil etishi bolalarning shaxsiy rivojlanishi va fanlarni o‘rganishida muhim ahamiyat kasb etadi. Shaxsga yo‘nalitirilgan ta‘lim va variativ yondashuv orqali o‘qituvchilar nafaqat bilim berish, balki bolalarning fikrlash qobiliyati, mustaqil qaror qabul qilish va ijtimoiy salohiyatini rivojlantirish imkoniga ega bo‘ladilar.

Bo‘ljak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining ijodiy faoliyatini variativ yondashuv asosida takomillashtirish borasidagi mavzuning dolzarbligini zamonaviy maktab talablarida namoyon bo‘ladi. Bolalarning turli qobiliyatlari, qiziqishlari va rivojlanish sur‘ati turlicha bo‘lishi sababli an’anaviy bilim berish usullari yetmasligi ayniqsa seziladi. Shu bois variativ yondashuv va innovatsion texnologiyalardan foydalanish zarur deb hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O.D.Raximov O.M.Turg‘unov, Q.O.Mustafayev, H.J.Ro‘ziyev - Zamonaviy ta‘lim texnologiyalari - Toshkent, “Fan va texnologiya nashriyoti”, 2013y
2. Vigotskiy L.S.Mishleniye i rech. – M.: Pedagogika, 1999. – 352 s.
3. Blum B.Taksonomiya obrazovatelnix seley. – M.: Prosvesheniye, 1986.
4. Gardner G.Struktura razuma: teoriya mnojestvennogo intellekta. – M.: Vilyams, 2007.
5. Dyui Dj.Demokratiya i obrazovaniye. – M.: Pedagogika, 2000.
6. Bruner Dj.Protsess obucheniY. – M.: Akademiya, 2001.
7. Montessori M.Pomogi mne sdelat eto samomu. – M.: Karapuz, 2004.
8. Tomlinson K.A.Differensirovannoye obucheniye v klasse. – M.: Prosvesheniye, 2014.
9. Ishmuxamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. Ta‘limda innovatsion texnologiyalar. -T, Iste‘dod, 2008